

I vantaggi dell'agroforestazione nell'allevamento di suini

www.af4eu.eu

Maiali che mangiano foglie di gelso a Mas del Fray

Il pascolo dei suini nei boschi (silvopastoralismo) o sui prati alberati è una pratica tradizionale ancora ampiamente utilizzata in Occitania. Poiché i maiali sono molto sensibili al caldo, questa pratica è particolarmente utile nel sud della Francia, dove le estati sono calde. Il settore Baron des Cévennes promuove questa tradizione e garantisce ai consumatori un prodotto sostenibile e di alta qualità. Segue un rigido disciplinare, che prevede l'allevamento all'aperto dei suini in roverelle e castagneti.

Nella fattoria Mas del Fray nel Gard, Audrey Burban e Nicolas Villain praticano l'allevamento di suini all'aperto in un sistema agroforestale su 5 ettari, per lo più coperti da boschi di querce e castagni. Con l'aiuto di AGROOF, una società di consulenza specializzata in agroforestazione, hanno piantato 70 alberi nell'area non boschiva tra le recinzioni e il filo elettrico, spostando il filo di un metro verso l'interno. Per Audrey, l'elettricità è l'unico modo efficace per proteggere le giovani piante dai maiali.

Le specie arboree sono state selezionate per l'allevamento di suini (querce verdi, querce bianche, castagni, gelsi, peri e mele cotogne) per diversificare l'alimentazione dei suini fornendo loro ombra. Il gelso è particolarmente interessante: crea una grande ombra in estate, è molto resistente alla siccità, resiste bene alla cipollinazione e i maiali possono mangiarne i frutti e le foglie. Le sue foglie sono altamente appetibili, digeribili e preziose dal punto di vista nutrizionale (circa 190 g di azoto totale per kg di sostanza secca).

I maiali si divertono a strofinarsi contro gli alberi e a volte possono danneggiare la corteccia degli alberi adulti. Per proteggere gli alberi esistenti, utilizzano protezioni per alberi Cactus fornite da AGROOF. Anche se piuttosto costosi (da 20 a 30 euro ciascuno), questi protettori sembrano essere i più efficaci.

Tsoukalia Carpente

Produzione Ver de Terre

Funded by
the European Union

Este projeto recebeu financiamento do programa de investigação e inovação HORIZON EUROPE da União Europeia ao abrigo do acordo de subvenção n.º GA 101086563. As opiniões e pontos de vista expressos são, no entanto, exclusivamente dos autores e não refletem necessariamente os da União Europeia. Nem a União Europeia nem a autoridade concedente podem ser responsabilizadas por eles.